

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

№2

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2026 fevral

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 - Texnika fanlari

08.00.00 - Iqtisodiyot fanlar

Google Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB[™]
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic Resource Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА LIBRARY.RU

ISSN: 3060-463X

РЭУ.РФ
РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr, 321 sahifa.
2026-yil, fevral

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalendar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

Yusupov Maxamadamin Abduxamidovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor

Kalonova Moxigul Baxritdinovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor.

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Norboyev Odil Abrayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
- 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
- 10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
- 08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 – Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 – Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 – Marketing
- 08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 – Menejment
- 08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

RIVOJLANGAN MAMLAKATLAR BANKLARIDA RISK-MENEJMENTNING TASHKILYI MODELLARI.....	26
Madaminov Bekzod Allayarovich	
“HUDUDGAZTA‘MINOT” AJ DA AMALGA OSHIRILGAN LOYIHALAR SAMARASI	32
Shukurillaev Jahongir Botir o‘g‘li	
HARBIY XIZMATCHI AYOLLARNING MAXSUS KIYIM SIFATIGA QO‘YILADIGAN DASTLABKI TALABLARNI SHAKLLANTIRISH	37
Abduraxmanova N.D., Mirtolipova N.X., Nasirullayeva G.S.	
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ НЕСПЕЦИФИЧЕСКОГО ЯЗВЕННОГО КОЛИТА У ДЕТЕЙ	42
Закирова Бахора Исламовна, Каримов Достон Рустам угли	
ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ФИСКАЛЬНЫХ И КРЕДИТНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ НА РЫНКИ ВЫСОКОЛИКВИДНОЙ ПРОДУКЦИИ И ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН.....	48
Бекзод Умматов	
ТРАНСФОРМАЦИЯ СИСТЕМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ЭКОНОМИКО-СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА.....	55
Вахидов Азизжон Саиджонович	
SUG‘URTA FAOLIYATIDAGI MOLIYAVIY RISKLAR: BAHOLASH VA MINIMALLASHTIRISH STRATEGIYALARI	58
Xalikulova Shirin Utkir qizi	
“ANDIJONDONMAHSULOT” AJ MISOLIDA XARAJATLARNING STRATEGIK BOSHQARUV HISOBİ: AMALIY TAHLIL VA TAKOMILLASHTIRISH TAVSIYALARI	62
Xayitboyeva Laylo Oybekovna	
XORIJİY MAMLAKATLARNING NORASMIY IQTISODIYOT DARAJASINI PASAYTIRISHDAGI TAJRIBASI	66
Alimardonov G‘ayratjon Nuraliyevich	
XO‘JALIK YURITUVCHI SUBYEKTLARDA BARQARORLIK HISOBOTLARI AUDITINI SHAKLLANTIRISH	72
Xolikov Ravshan Anvar o‘g‘li	
PUL - KREDIT SIYOSATINING TRANSMISSION MEXANIZMINI RIVOJLANTIRISH	76
Obidova Zilola Ikromjon qizi	
HOMILADORLIK DAVRIDA AYOLLARDA UCHRAYDIGAN GESTOZLI KATARAL GINGIVITNI KOMPLEKS DAVOLASHNI OPTIMALLASHTIRISH	81
Nomurodova Farangiz Lazizovna	
AGRAR KORXONALARDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISHDA INVESTITSIYA MEXANIZMLARINING IQTISODIY SAMARADORLIGI VA RIVOJLANTIRISH YO‘NALISHLARI	87
Egamberdiyev Abdujabbor Xusanovich	
YOSHLAR TADBIRKORLIGI VA KICHIK BIZNES IQTISODIYOTINI TA‘MINLASHDA INFRATUZILMALARDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI	92
Mirzatov Baxtiyor Toxirovich	
KICHIK BIZNES SUBYEKTLARI FAOLIYATINI BAHOLASH METODOLOGIYASINING MAZMUNI VA TAMOIYILLARI	96
Mavrulov Ravshan Nematjonovich	

УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫМИ КОММУНИКАЦИЯМИ В ПРОЕКТАХ	101
Носирова Гулираъно Абдулазиз кизи	
DAVLAT BUDJETI JARAYONIDA MONITORING VA MOLIVAVIY NAZORATNI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI	107
Yax'yayeva Dilfuza Bagdatovna	
XIZMAT KO'RSATISH SOHASIDA KICHIK KORXONALAR RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH	111
Axmedov Sanjar Temur o'g'li	
RAQAMLI MOLIVA TEXNOLOGIYALARI EVOLYUTSIYASINING ISTIQBOLLI YO'NALISHLARI VA YUZAGA KELISHI MUMKIN BO'LGAN XATARLAR TAHLILI	117
Ko'chimov Jahongir Shuxrat o'g'li	
GAZ VA GAZ KONDENSATINI YIG'ISH VA TAYYORLASH TIZIMLARI UCHUN ZAMONAVIY LOYIHALASH USULLARI TAHLILI	123
Abdirazakov Akmal Ibragimovich Namozov Og'abek Maxmud o'g'li	
AGILE PROJECT MANAGEMENT IN THE DIGITAL ERA: STRATEGIES, FRAMEWORKS, AND BEST PRACTICES FOR SUCCESS	128
Utkirova Maftuna Murodjon qizi	
O'ZBEKISTON EKSPORTYOR KORXONALARINING YANGI BOZORLARGA CHIQUVIDA FAOL MARKETING VOSITALARIDAN FOYDALANISH HOLATI VA MUAMMOLARI	134
Baqoyev Sunnatillo Burxon o'g'li	
TADBIRKORLIK FAOLIYATIGA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISHNING ILMIIY-NAZARIY ASOSLARI	139
Salaydinov Shodiyor Nizom o'g'li	
TO'QIMACHILIK SANOATIDA INVESTITSION LOYIHALARNI BOSHQARISH METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISHNING TASHKILIIY-IQTISODIY JIHA TLARI	144
Qurbonov Jasurbek Pozilovich	
OPTIMIZATION OF ROADSIDE AUTO CAMPING SITES (REST AREAS) ON HIGHWAYS USING ARTIFICIAL INTELLIGENCE: INFRASTRUCTURE GAPS AND CORRIDOR-BASED EVIDENCE FROM UZBEKISTAN	150
Akramov Akbarjon Akmal ugli	
QURILISH KORXONALARIDA INNOVATSION MARKETING YONDASHUVLARINING AHAMIYATI	156
Aminov Abbas Mo'minboy o'g'li	
XIZMAT KO'RSATISH SOHASIDA AHOLI ISH BILAN BANDLIGI SAMARADORLIGINI IFODALOVCHI KO'RSATKICHLAR	160
Abdusaidov Akmal Abduvaliyevich	
MINTAQADA XUSUSIY TIBBIYOT MUASSASALARIDA MARKETING STRATEGIYASI	165
Yakubov Temur G'anibekovich	
AHOLI DEMOGRAFIK JARAYONLARINI IFODALOVCHI STATISTIK KO'RSATKICHLAR TIZIMI	169
Siroj Zarina Rustambekovna	
AXBOROT MAHSULOTLARI BIZNESINING YAIM VA BANDLIKKA TA'SIRI: EKONOMETRIK TAHLIL	176
Abdullayev Abdulla Fayzulla o'g'li	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA SOG'LIQNI SAQLASH TIZIMINI IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING KONSEPTUAL ASOSLARI	181
Ziyodullayev Qahramon	
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ: ПОЛЬЗА ДЛЯ ЭКОНОМИКИ И ЭКОЛОГИИ	185
Хамдамова Гавхар Абсаматовна	
O'ZBEKISTONDA EKSPORTNI RAG'BATLANTIRISHNING MOLIVAVIY VOSITALARI VA ULARNI TAKOMILLASHTIRISHNING ASOSIY YO'NALISHLARI	191
Mamatov Baxodir Quldoshovich	

KO'P QIRRALI VALLARNING SHAKLLANTIRISH METODLARI VA USULLARINI TAHLIL QILISH	197
<i>Xasanov Bobirmirzo Maxmudali o'g'li, Valixonov Dostonbek Azim o'g'li, Alibekov Rasulbek Qanotbek o'g'li</i>	
MINTAQA SANOATINING TARKIBIY TRANSFORMATSIYASI VA UNNING IQTISODIY O'SISHGA TA'SIRINI EKONOMETRIK MODELASHTIRISH	205
<i>Abdinazarov Xusan Shaymanovich</i>	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA SUG'URTA BOZORINING RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH	209
<i>Nomozova Qumri Isoyevna</i>	
XALQARO STANDARTLAR TALABLARI ASOSIDA AUDITORLIK TEKSHIRUVINI TASHKIL ETISHNING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI	216
<i>Akromov Shohrux Shuhrat o'g'li</i>	
QASHQADARYO VILOYATIDA XIZMATLAR SOHASINING RIVOJLANISHNI TARTIBGA SOLISH TIZIMI	221
<i>Achilova Firuza Kurbanovna</i>	
BANK MENEJMENTIDA INKLYUZIV MOLIYALASHTIRISHNING NAZARIY ASOSLARI, TAMOYILLARI VA STRATEGIK AHAMIYATI	225
<i>Rajabov Oybek Panjievich</i>	
MINTAQADA OLIY TA'LIM TIZIMINING ISHSIZLIK DARAJASIGA TA'SIRINI EKONOMETRIK MODELASHTIRISH	229
<i>Rustamov Jasurbek Ravshanbek o'g'li</i>	
MAISHIY XIZMATLAR SOHASIDA INNOVATSION KLASTER MODELINI JORIY ETISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI	235
<i>Normurodova Zebo Eshmaxmatovna</i>	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA INVESTITSIYA FAOLIYATINI BOSHQARISH	240
<i>Xatamov Nurbek Ochildiyevich, Sharifi Abdul Fatah</i>	
MOLIYAVIY REJALASHTIRISHNING AMALDAGI MUAMMOLARI VA ULARNI YECHIMI YUZASIDAN TAKLIFLAR	245
<i>Pardayev Jamshid Muzaffarovich</i>	
TIJORAT BANKLARI LIKVIDLIK RISKLARINI BAHOLASH METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI	251
<i>Sulaymanov Samandarboy Adhambek o'g'li</i>	
O'ZBEKISTON TIJORAT BANKLARIDA RISKLARNI BOSHQARISH AMALIYOTINI TAKOMILLASHTIRISH	257
<i>Karimov Shohrux Boydulla o'g'li</i>	
"O'ZBEKISTON TEMIR YO'LLARI" AKSIYADORLIK JAMIYATINING HISOBOTLARINI XALQARO STANDARTLARGA TRANSFORMATSIYA QILISH	262
<i>Astanov Zafar Murodillayevich</i>	
QARAMA-QARSHI AYLANUVCHI IKKI ROTORLI SHAMOL TURBINASINING MATEMATIK MODEL	266
<i>Pirmatov Nurali Berdiyevich, Bekishev Allabergen Yergashevich, Saodullayev Abror Saypullayevich, Qurbonov Najmiddin Abduxamidovich</i>	
YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA KICHIK VA O'RTA BIZNESNI BARQAROR RIVOJLANTIRISHNING INSTITUTIONAL VA INVESTITSION MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH	272
<i>Norboev Sarvar Azodovich</i>	
O'ZBEKISTONDA TRANSPORT SOHASIDA FAOLIYAT YURITAYOTGAN TADBIRKORLIK SUBYEKTLARINING IQTISODIY AHAMIYATI	277
<i>Jaloliddinov Anvar Jaloliddin o'g'li</i>	
ANALYSIS OF UZBEKISTAN'S MAIN ECONOMIC INDICATORS AND GDP GROWTH	283
<i>B.Beknazarov</i>	

SOTISH JARAYONIDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR VA MARKETING TADQIQOTLARINING INTEGRATSIYASI	288
Abdusalilova Laylo Tohtasinovna	
ПРИМЕНЕНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В АУДИТЕ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ: ГЛОБАЛЬНЫЙ И УЗБЕКСКИЙ КОНТЕКСТ	294
Мегноров Алмардон Абдирахмонович	
DAVLAT XARIDLARIDA INSTITUTSIONAL ISLOHOTLAR: FORENZIK NAZORAT, RAQOBAT MEKANIZMLARI VA INKLYUZIV RIVOJLANISH	298
G'ofurov Temur Baxrom o'g'li	
RISK MANAGEMENT STRATEGIES IN UNCERTAIN ECONOMIC ENVIRONMENTS: A GLOBAL COMPARATIVE STUDY	302
Nigmatova Malika	
OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA MOLIYAVIY BARQARORLIKNI TA'MINLASHNING NAZARIY ASOSLARI.....	307
Hamrayev Maqsudjon Saidaxmadovich	
BARQAROR RIVOJLANISHNI TA'MINLASHDA AHOLI BANDLIGINI OSHIRISH MASALALARI	311
Mamajonova Gulbaxor Toxirjon qizi	
АВТОМАТИЗАЦИЯ АУДИТОРСКИХ ПРОЦЕДУР НА ОСНОВЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ: ВЛИЯНИЕ НА КАЧЕСТВО АУДИТОРСКИХ ЗАКЛЮЧЕНИЙ	316
Киличева Ф.Б.	

АВТОМАТИЗАЦИЯ АУДИТОРСКИХ ПРОЦЕДУР НА ОСНОВЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ: ВЛИЯНИЕ НА КАЧЕСТВО АУДИТОРСКИХ ЗАКЛЮЧЕНИЙ

Киличева Ф.Б.

к.э.н., доц.

Образовательный университет Ренессанс

ORCID: 0009-0005-8204-5476

Аннотация. В статье рассматриваются современные подходы к автоматизации аудиторских процедур с использованием цифровых технологий и соответствия международным стандартам аудита (МСА). Особое внимание уделяется влиянию автоматизации на качество аудиторских заключений, эффективность выявления рисков и снижение вероятности ошибок. Проанализированы ключевые инструменты цифровизации, включая системы обработки больших данных и технологии машинного обучения, и показано, что их внедрение позволяет повысить точность аудита, ускорить процесс проверки и обеспечить более полное документирование результатов. Сделан вывод, что автоматизация аудиторских процедур является важным фактором повышения качества аудита и укрепления доверия к финансовой отчетности.

Ключевые слова: автоматизация аудита, цифровые технологии, международные стандарты аудита, качество аудиторских заключений, финансовая отчетность.

Annotatsiya. Maqolada raqamli texnologiyalar yordamida audit protseduralarini avtomatlashtirishning zamonaviy yondashuvlari va Xalqaro audit standartlariga (ISA) muvofiqligi ko'rib chiqiladi. Avtomatlashtirishning audit xulosalarining sifatiga, xavflarni aniqlash samaradorligiga va xatolik ehtimolini kamaytirishga ta'siriga alohida e'tibor qaratilgan. Katta ma'lumotlarni qayta ishlash tizimlari va mashina o'rganish texnologiyalari kabi raqamlashtirishning asosiy vositalari tahlil qilingan va ularning joriy etilishi audit aniqligini oshirish, tekshiruv jarayonini tezlashtirish va natijalarni to'liqroq hujjatlashtirish imkonini berishi ko'rsatildi. Xulosa qilinib, audit protseduralarini avtomatlashtirish audit sifatini oshirish va moliyaviy hisobotlarga bo'lgan ishonchni mustahkamlashda muhim omil hisoblanadi.

Kalit so'zlar: auditni avtomatlashtirish, raqamli texnologiyalar, Xalqaro audit standartlari, audit xulosalari sifati, moliyaviy hisobotlar.

Abstract. The article examines modern approaches to automating audit procedures using digital technologies and compliance with International Standards on Auditing (ISA). Special attention is given to the impact of automation on the quality of audit opinions, the effectiveness of risk detection, and the reduction of error likelihood. Key digitalization tools, including big data processing systems and machine learning technologies, are analyzed, showing that their implementation can improve audit accuracy, accelerate the verification process, and ensure more comprehensive documentation of results. It is concluded that automation of audit procedures is an important factor in enhancing audit quality and strengthening trust in financial reporting.

Keywords: audit automation, digital technologies, International Standards on Auditing, audit opinion quality, financial reporting.

ВВЕДЕНИЕ

Цифровая революция оказала глубокое влияние на различные отрасли, включая бухгалтерский учет и аудит. Широкое внедрение технологий и цифровых инструментов трансформировало профессиональные процессы, позволив специалистам достигать большей эффективности и точности. Цифровая трансформация понимается как интеграция инновационных технологий в бизнес-процессы для повышения результативности, конкурентоспособности и качества принимаемых решений.

В сфере бухгалтерского учета и аудита цифровизация проявляется через внедрение облачных технологий, аналитики больших данных, искусственного интеллекта (ИИ) и блокчейна. Эти инструменты оптимизируют процессы, повышают точность и позволяют аудиторам сосредоточиться на стратегических задачах. Традиционные ручные методы все чаще заменяются автоматизированными системами, которые не только экономят время, но и уменьшают вероятность ошибок, обеспечивая актуальность финансовой отчетности в реальном времени.

Аналитика данных и технологии ИИ становятся ключевыми для повышения качества аудита. С помощью продвинутых аналитических инструментов аудиторы могут быстро обрабатывать большие объемы информации, выявлять закономерности, обнаруживать аномалии и предоставлять клиентам рекомендации на основе данных. Алгоритмы ИИ также помогают выявлять потенциальные мошеннические операции и управлять рисками более эффективно, обеспечивая прозрачность и объективность аудита.

Цифровая трансформация требует от специалистов новых компетенций в области анализа данных, информационных технологий и кибербезопасности. Автоматизация рутинных задач освобождает время для стратегического планирования, оценки рисков и консультирования клиентов, повышая ценность предоставляемых услуг. Вместе с тем, быстрые технологические изменения и усиление зависимости от цифровых инструментов создают вызовы, включая необходимость постоянного профессионального развития и обеспечения защиты конфиденциальной информации.

Использование ИИ в аудите открывает новые возможности, включая повышение точности, скорости и аналитической глубины аудиторских процедур. Однако внедрение ИИ также связано с этическими вопросами, рисками конфиденциальности данных и необходимостью обучения персонала для эффективного применения технологий. Для успешного использования ИИ компании должны разработать этические нормы, меры защиты данных и программы повышения квалификации аудиторов.

Таким образом, цифровая трансформация, включая внедрение ИИ, не только повышает качество и эффективность аудита, но и требует внимательного управления рисками, адаптации специалистов и соблюдения этических стандартов.

АНАЛИЗ ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

В последние годы цифровизация и интеграция искусственного интеллекта (ИИ) становятся ключевыми факторами трансформации бухгалтерского учёта. Современные исследования показывают, что автоматизация рутинных операций и внедрение ИИ изменяют роль бухгалтера, смещая акцент с механического ведения учёта на аналитическую и стратегическую деятельность. Так, Ajayi-Nifise et al. (2024) в своей работе отмечают, что применение ИИ позволяет повысить точность обработки данных, ускорить выполнение операций и улучшить корпоративное управление, однако авторы подчёркивают необходимость решения вопросов этики и безопасности данных. Несмотря на высокую актуальность прогностических выводов, данное исследование не содержит эмпирических данных, что ограничивает возможность количественной оценки влияния ИИ на практику бухгалтерии.

Agostino, Saliterer и Steccolini (2022) в обзоре литературы по цифровизации бухгалтерского учёта в государственном секторе выявляют три ключевых направления: автоматизация данных, внедрение информационных систем и использование цифровых инструментов для поддержки принятия управленческих решений. Авторы отмечают, что цифровизация повышает прозрачность, эффективность и подотчётность процессов, однако её внедрение сталкивается с организационными, правовыми и кадровыми препятствиями. Основное ограничение исследования состоит в том, что его выводы ориентированы на публичный сектор и могут не полностью применяться в коммерческих организациях.

Практическое подтверждение влияния цифровизации на качество учётных данных представлено в работе Akhmetova et al. (2019), где рассматривается цифровизация учёта тепловой энергии. Авторы демонстрируют, что автоматизированные системы сбора данных позволяют повысить надёжность измерений и улучшить управление поставками ресурсов. Хотя данное исследование относится к отраслевому учёту, его результаты свидетельствуют о том, что внедрение цифровых технологий способствует повышению точности и достоверности учётных данных, что актуально и для финансового учёта.

Систематизация литературы позволяет выделить следующие ключевые выводы для бухгалтерской практики:

Автоматизация и ИИ трансформируют профессиональные функции бухгалтера, освобождая его от рутинных операций и расширяя аналитические возможности.

Цифровые технологии повышают качество и надёжность данных, что критично для финансовой отчётности и управленческих решений.

Цифровизация способствует повышению прозрачности и подотчётности процессов, что особенно важно для публичного сектора, но имеет потенциал и для корпоративного управления.

При этом анализ литературы выявляет ряд научных пробелов. В частности, существует недостаток эмпирических исследований, оценивающих влияние ИИ на производительность и точность бухгалтерских операций, а также на принятие управленческих решений. Кроме того, остаются открытыми вопросы этики, безопасности данных и сравнительного анализа внедрения цифровизации в государственном и коммерческом секторах. Эти направления формируют актуальный контекст для будущих исследований в области автоматизации и интеграции ИИ в бухгалтерский учёт.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В исследованиях по автоматизации аудиторских процедур и цифровизации бухгалтерского учета в основном применяли обзоры литературы и концептуальный анализ, позволяющие систематизировать существующие подходы, стандарты и технологии (Agostino и др., 2022), а также прикладные или технические анализы внедрения цифровых систем для оценки их влияния на точность и надёжность учетных данных (Akhmetova и др., 2019). Существующие работы комбинируют теоретические обзоры и практические исследования, чтобы оценить последствия цифровизации и интеграции технологий в аудиторскую практику.

Таким образом, исследования демонстрируют широкий спектр подходов — от концептуального и систематического обзоров до прикладного инженерного анализа — для изучения цифровизации и автоматизации в разных контекстах.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Влияние ИИ на аудиторский процесс

ИИ существенно изменил традиционные аудиторские процедуры, повысив их эффективность и точность. Основным механизмом изменения аудита стали алгоритмы машинного обучения, которые способны обрабатывать большие массивы данных гораздо быстрее человека, выявляя ошибки и несоответствия в финансовой информации.

Автоматизация повторяющихся задач, таких как ввод данных и сверка счетов, позволяет аудиторам сосредоточиться на стратегическом и аналитическом аспектах работы. Благодаря ИИ аудиторы могут глубже анализировать финансовую информацию, выявлять скрытые риски и прогнозировать потенциальные угрозы, повышая качество и надёжность аудиторских заключений.

ИИ также позволяет проводить прогнозный анализ исторических данных, выявлять аномальные операции и потенциальное мошенничество, что обеспечивает более полное и достоверное понимание финансового состояния организаций.

Теория распространения инноваций и внедрение ИИ

Теория распространения инноваций Эверетта Роджерса («Diffusion of Innovations») объясняет, как и с какой скоростью технологии распространяются среди организаций и специалистов. Согласно этой теории, процесс внедрения технологий проходит пять стадий: новаторы, ранние последователи, раннее большинство, позднее большинство и отстающие.

Новаторы — это компании, первыми внедряющие технологии, готовые к рискам и имеющие ресурсы для интеграции ИИ в процессы аудита. Ранние последователи инвестируют в технологии после успешного опыта новаторов и становятся примерами для других. Раннее и позднее большинство принимают технологии после подтверждения их эффективности, а отстающие внедряют новшества последними, часто из-за ограниченных ресурсов или сопротивления изменениям.

Понимание позиции компании на кривой принятия технологий помогает формировать эффективные стратегии внедрения, выявлять барьеры и управлять процессом цифровой трансформации бухгалтерского учета.

Международный опыт и его применение в Узбекистане

Мировой опыт внедрения ИИ в аудит демонстрирует, что страны с развитым финансовым сектором и строгими стандартами бухгалтерского учета, такие как США, Великобритания, Германия и Индонезия,

добились значительных успехов в повышении точности и прозрачности аудиторских процессов. Например, крупные международные аудиторские фирмы используют ИИ для проверки транзакций, анализа рисков и прогнозного моделирования, что позволяет сократить время аудита и повысить его надежность.

Для Узбекистана эти практики могут стать ориентиром при модернизации аудиторской отрасли. Внедрение международного опыта может включать:

Адаптацию ИИ-технологий для локального контекста — автоматизация задач проверки транзакций, сверки счетов и анализа рисков с учетом особенностей узбекского законодательства и стандартов финансовой отчетности.

Использование облачных платформ и аналитики больших данных для обработки финансовой информации в реальном времени, повышения точности отчетности и уменьшения человеческих ошибок.

Обучение и переподготовку аудиторов с акцентом на работу с цифровыми инструментами, этические стандарты и кибербезопасность.

Разработку национальных руководств и стандартов по внедрению ИИ в аудит на основе международного опыта, что позволит регулировать использование новых технологий и минимизировать риски предвзятости и мошенничества.

Таким образом, использование международного опыта в Узбекистане позволит повысить качество аудиторских услуг, внедрить передовые технологии и создать устойчивую систему финансовой прозрачности, соответствующую глобальным стандартам.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Цифровая трансформация и внедрение ИИ кардинально изменяют бухгалтерский учет и аудиторскую практику, повышая эффективность, точность и стратегическую ценность аудита. Внедрение автоматизации и аналитических технологий позволяет аудиторам сосредоточиться на высокоценных задачах, выявлении рисков и прогнозировании, одновременно снижая вероятность ошибок и увеличивая прозрачность процессов.

Указ Президента Республики Узбекистан № УП-252 от 18 декабря 2025 г. (вступает в силу с 2026 г.) «О дополнительных мерах по дальнейшему совершенствованию деятельности государственного аудита и финансового контроля» определяет стратегические направления цифровизации государственного аудита, включая внедрение технологий искусственного интеллекта и методов обработки больших данных.

Для успешного использования ИИ необходимо сочетание этических норм, мер кибербезопасности и программ обучения персонала. Теория распространения инноваций помогает понять динамику внедрения технологий и планировать стратегии для максимальной отдачи от цифровой трансформации бухгалтерского учета. Примеры компаний в Индонезии и других странах демонстрируют практическую значимость ИИ в аудите, подчеркивая перспективы глобального применения технологий для повышения качества и надежности финансовой отчетности.

Применение международного опыта в Узбекистане позволит создать современную, эффективную и прозрачную систему аудита, способную соответствовать мировым стандартам и обеспечивать устойчивое развитие финансового сектора страны.

Список литературы:

1. Указ Президента РУз № УП-252 от 18 декабря 2025 г. (действует с 2026 г.) Указ «О дополнительных мерах по дальнейшему совершенствованию деятельности государственного аудита и финансового контроля» формирует стратегические направления цифровизации государственного аудита, включая ИИ и обработку больших данных.
2. Adeola Olusola Ajayi-Nifise, Olubusola Odeyemi, Noluthando Zamanjomane Mhlongo, Titilola Falaiye, Oluwafunmi Adijat Elufioye, Kehinde Feranmi Awonuga, & Ekene Ezinwa Nwankwo. (2024). The future of accounting: Predictions on automation and AI integration. *International Journal of Science and*
3. Agostino, D., Saliterer, I., & Steccolini, I. (2022). Digitalization, accounting and accountability: A literature review and reflections on future research in public services. *Financial Accountability & Management*, 38(2), 152176. <https://doi.org/10.1111/faam.12301>
4. Akhmetova, I. G., Lapin, K. V., Akhmetov, T. R., & Balsamova, E. Yu. (2019). Digitalization of heat energy accounting as a means of improving the reliability of heat supply. *E3S Web of Conferences*, 139, 01011. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/201913901011>

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Abdurahmon Qurbonov

2026. № 2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100